

ANTHROPOLOGICAL CONCEPTS IN CHRISTIANITY

Tatyana Dorofeeva,*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor***Natalia Pugacheva***Doctor of Philosophical Sciences, associate professor**Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 572

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева*Кандидат философских наук, доцент***Наталья Петровна Пугачева***Доктор философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to anthropological views in Christianity. Based on the analysis of Christian theological literature, the sources of the anthropological doctrine about man are revealed; the features of God's creation of man, the fall of the first parents, and its consequences; the nature of the human soul, and the meaning of human life. It is concluded that the Christian teachings about the uniqueness of man, created in the image and likeness of God, and the redemptive sacrifice of Jesus Christ, determine the highest meaning of human life as bliss in the Kingdom of Heaven.

Аннотация

Статья посвящена антропологическим взглядам в христианстве. На основе анализа христианской богословской литературы раскрываются источники антропологического учения о человеке; особенности сотворения человека Богом, грехопадение прародителей и его последствия; природа человеческой души и смысл жизни человека. Делается вывод: христианские учения об уникальности человека, созданного по образу и подобию Божьего и искупительной жертве Иисуса Христа, определяют высший смысл жизни человека как блаженство в царстве Небесном.

Keywords: anthropology, Lord, soul, deification, Holy Scripture, Holy Tradition, body, man.**Ключевые слова:** антропология, Господь, душа, обожение, Священное Писание, Священное Предание, тело, человек.

На современном этапе развития общества происходит глобальная переоценка традиционных устоев. Актуальными являются христианские антропологические представления, которые помогают осмысливать природу человека и отвечать на вызовы современности.

В условиях духовных исканий христианская антропология отвечает на вечные вопросы, связанные с сущностью человека, его происхождением, назначением, смыслом жизни, отношениями с Богом и миром.

Источниками христианской антропологии выступают Священное Предание и Священное Писание. Они дополняют друг друга, составляют единое целое и передают полноту христианского вероучения [11].

Священное Предание включает систему воззрений и традиций, которые передаются Церковью с апостольских времен через историческую преемственность. Священное Предание составляют: Священное Писание, постановления Вселенских и ряда других соборов, сочинения святых отцов и учителей Церкви, жития святых, богослужебные тексты и т.п.

Состав Священного Писания – книги, написанные богоизбранными людьми с помощью божественной благодати и под вдохновением Святого Духа.

В христианском учении человек определяется как венец творения Господа. Ему предназначалась особая роль. Всевышний поставил человека господином во Вселенной и подчинил ему все творение: «Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею...» (Быт. 1:26).

Человек принял эту власть для того, чтобы хранить и совершенствовать созданное Богом, как в себе, так и в окружающем мире (Быт. 2: 15) с помощью божественной благодати [6].

Бог сотворил человека, чтобы тот познавал Его, любил Его, постоянно стремился к соединению с Ним и в этом находил для себя блаженство [9]. Изначальный Замысел Божий в отношении человека не изменился и после грехопадения. Путь человека к Богу лежит через исполнение Его заповедей.

Первые люди созданы Господом особенным образом, отличным от сотворения других существ.

В то время как все создания появлялись на земле от одного творческого слова «да будете», сотворение человека – следствие особого творческого акта, который состоял из двух моментов: сначала Бог образовал тело первого человека – Адама – из праха земного, а затем вдохнул в него душу. В Библии указывается: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7).

Ева была создана из ребра родоначальника всего человечества. Адам видел в Еве не просто помощника, какими для него могли быть и животные, но помощника, подобного, во многом равного ему самому: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]» (Быт. 2:23).

Бог сотворил человека совершенным, как по душе, в умственном и нравственном отношении, так и совершенным по телу.

Человек создан по образу и подобию Божию: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1:26).

Богословие раскрывает это положение следующим образом: образ – это то, что первоначально заложено Господом в человека, а подобие человек должен был приобрести благодаря благочестивой жизни [14].

Образ Божий в каждом человеке проявляется в:

- бессмертия души (ее неуничтожимости);
- разуме (способности мыслить, осознавать себя личностью и познавать Бога);
- способности к творчеству (умении творить);
- свободе воли (способности осознанно выбирать между добром и злом).

Пребывая в первозданном состоянии, человек не был склонен к злу, и до тех пор, пока не произошло его уклонение в грех, был чистым и невинным. После грехопадения образ Божий в человеке хотя и остался, но был затемнен, помутнен.

Изначально человек был сотворен потенциально бессмертным (плоды древа жизни сохраняли его от смерти). Он мог бы стать абсолютно бессмертным, если бы исполнил заповедь Божию и не согрешил. Но человек согрешил, поэтому он умирает. Теперь все люди рождаются с последствиями прародительского греха и нуждаются в Спасителе.

Для спасения человека Бог вочеловечился, принял мученическую смерть, воскрес и сделал его способным к обожению – изменению образа жизни посредством Божественной благодати. Начало обожения человека – церковная жизнь с ее таинствами, заповедями, аскетизмом, а его полнота откроется в Царстве Небесном [8, 13].

Основополагающими положениями в христианской антропологии являются:

- человек греховен в силу греха прародителей;
- человек обладает достоинством, так как создан по Образу Божьему.

Согласно христианскому учению, подлинный смысл жизни человека заключается в:

- богопознании (Ин.17:3) – получение знаний о Боге в ходе изучения Священного Предания и Священного Писания [1];

- богоуподоблении (Еф.5:1) – подражание Богу, основанное на совершении дел добра, стяжании, приумножении и развитии добродетелей осуществляемое при содействии Божественной благодати [2];

- богообщении (Ин.14:23) – общение человека и Бога посредством молитвы, восприятия Божественного Откровения, в церковных Таинствах и пр. [15].

Временные смыслами жизни для человека могут выступать выступают: дети; счастье будущих поколений; оставить что-то после себя потомкам (научные открытия, шедевры искусства); работа; удовольствия [16].

В христианской богословской литературе существуют две точки зрения по поводу состава человека:

- человек – двухсоставный – состоит из тела и души – точка зрения дихотомистов;
- человек – трехсоставный – в нем сочетаются тело, душа и дух – позиция трихотомистов.

Сторонники обеих теорий находят подтверждения своей правоты в Священном Писании. Широкою дискуссией этот вопрос в богословии не вызывал.

Библейские указания о человеке как о двухчастном существе:

- «Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:20);
- «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим» (2Кор.7:1).

Библейские выражения о трехчастном строении человека:

- «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12);

- «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.5:23).

Взгляды святых отцов расходятся по поводу природы человеческой души.

Одни отцы утверждают ее абсолютную нематериальность. Среди них: свт. Феофан Затворник, прп. Иоанн Дамаскин, прп. Максим Исповедник. Феофан Затворник утверждает, что «Душа не образуется материальными силами, а существует отдельно от них как особое самостоятельное начало»; «Как «мысленная и непротяженная» сущность, душа не подлежит условиям пространственного ограничения» [7].

Другие ученые считают, что душа имеет особую тонкую телесность по сравнению с грубой материальностью человеческого тела. Так, свт. Игнатий Брянчанинов пишет: «Душа – эфирное, весьма тонкое, летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, все его члены, даже волосы, его характер лица, словом, полное сходство с ним...» [5].

В православном богословии нет безусловного догматического учения о происхождении души. Распространение получило мнение, согласно которому

душу человек получает, как и тело от родителей в момент зачатия, но неповторимость души формируется под непосредственным влиянием Бога. Священник Евгений Мурзин пишет, что «эта теория творения души объясняет, почему все люди несут на себя последствия грехопадения прародителей. Если бы Бог непосредственно творил каждую душу из ничего, как душу первого человека, то она бы не имела в себе тяжести прародного греха» [10].

Христианство отвергает положения о том, что души людей существуют до зачатия человека и могут реинкарнировать.

Христианская позиция – душа покидает тело человека во время смерти, предстает на частный Суд и находится в ожидании Страшного Суда, во время которого будет определена его вечная участь в зависимости от праведной или греховной земной жизни. Душа человека обладает неуничтожимостью, т.е. она не исчезает после его смерти, но она смертна у людей, которые находятся в неведении Господа: «Душа согрешающая, она умрет» (Иез.18:20) [3].

Душа, как целое, пребывает одновременно во всем теле. Об этом пишет свт. Григорий Палама: «Душа, содержа тело, с которым она вместе создана, находится в теле повсюду, а не в одном только определенном месте тела... не как охваченная им, но как содержащая, охватывающая и оживотворяющая его... Душа вездесуща в теле, как Бог в мире... как и Бог, содержит и превосходит весь мир, не содержась и не охватываясь им» [4].

В строении души святые отцы выделяют три силы (способности) – разумную (ум), раздражительную (чувства) и вожделевательную (волю).

Тело человека в силу грехопадения прародителей стало тленно. Но оно не просто оболочка души, а также участвует в обожении человека: «Тело – храм Святого Духа» (1 Кор.6:19).

О теле христианину необходимо заботиться:

- беречь как драгоценный дар;
- сохранять здоровье для служения Богу и людям;
- ограничивать свои телесные желания [12].

Тело христианину нельзя использовать в греховных целях. Во время Второго Пришествия Христа все умершие люди воскреснут.

Итак, источниками христианской антропологии являются Священное Предание и Священное Писание.

Человек определяется как венец творения Господа с предназначенной особой ролью – владычеством. Человек получил эту власть, чтобы возделывать и хранить рай, улучшать Богозданное, как в себе, так и в окружающем мире.

Бог сотворил человека, чтобы тот познавал Его, любил Его, постоянно стремился к соединению с Ним. Бог сотворил человека совершенным, как по душе, в умственном и нравственном отношении, так и совершенным по телу.

Человек создан по образу и подобию Божию, что проявляется в бессмертии души, разуме, способности к творчеству, свободе воли. После грехопадения образ Божий в человеке хотя и остался, но

был помутнен. Теперь все люди рождаются с последствиями прародительского греха и нуждаются в Спасителе, который через свое человеческое воплощение, мученическую смерть и воскресение сделал человека способным к обожению.

Подлинный смысл жизни христианина заключается в богопознании, богоуподоблении и богообщении. Согласно христианскому учению душа человека обладает неуничтожимостью и тонкой телесностью. Душу человек получает, как и тело от родителей в момент зачатия, но неповторимость души формируется под непосредственным влиянием Бога. В строении души выделяют три силы: разумную (ум), раздражительную (чувства) и вожделевательную (волю).

Тело – является орудием души, подвергшееся тлению и смерти после грехопадения человека. Всем умершим людям надлежит воскреснуть во время Второго Пришествия Христа и участвовать в жизни будущего века или вечном осуждении. В земной жизни о теле необходимо беречь как драгоценный дар и сохранять здоровье для служения Богу и людям.

Таким образом, в христианской антропологии учения об уникальности человека, созданного по образу и подобию Божьего и искупительной жертве Иисуса Христа, определяют высший смысл жизни человека как блаженство в царстве Небесном. При этом ключевое положение в христианстве – спасение возможно только в синергии свободной воли человека и Божественной благодати.

Библиография

1. Богопознание [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/bogoroznanie> (дата обращения 15.03.2026).
2. Богоуподобление [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/bogoupo-doblenie> (дата обращения 13.03.2026).
3. Душа [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/dusha> (дата обращения 24.03.2026).
4. Иерей Тарасий Борозенец, иерей Вячеслав Фомин. Душа человека в свете православной аскетики [Электронный ресурс]. URL: <https://pravoslavie.ru/-155684.html?ysclid=mnkg> (дата обращения 23.03.2026).
5. Митрополит Илларион (Алфеев). Антропология преподобного Симеона нового Богослова [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/oteknik/Illarion_Alfeev/antropologija-prepodobnogo-simeona-novogo-bogoslova/2 (дата обращения 15.03.2026).
6. Митрополит Лимассольский Афанасий. О благодати Божией [Электронный ресурс]. URL: <https://pravoslavie.ru/58777.html?ysclid=mnk3nx1jya-241860558> (дата обращения 15.03.2026).
7. Несмелов В.И. Догматическая система святого Григория Нисского [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/0oteknik/Nesmelov_Viktor/dog-maticheskaja-sistema-svjatogo-grigorija-nisskogo/4 (дата обращения 15.03.2026).

8. Обожение [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/obozhenie> (дата обращения 16.03.2026).
9. Священник Георгий Орлов. Очерки православно-христианского учения [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Orlov/ocherki-pravoslavno-hristianskogo-verouchenija/ (дата обращения 15.03.2026).
10. Священник Евгений Мурзин. Душу творит Бог или она рождается от душ родителей [Электронный ресурс]. URL: <https://foma.ru/dushu-cheloveka-tvorit-bog-ili-ona-rozhdaetsja-ot-dush-roditelej.html> (дата обращения 24.03.2026).
11. Священное Писание и Священное Предание: православный взгляд [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/svyashhennoe-pisanie-i-svyashhennoe-predanie-pravoslavnyj-vzglyad> (дата обращения 11.03.2026).
12. Тело [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/telo> (дата обращения 24.02.2026).
13. Царствие Небесное [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/carst-vo-bozhie-nebesnoe> (дата обращения 17.03.2026).
14. Человек – образ божий [Электронный ресурс]. URL: <https://pravoslavie.ru/103548.html?ysclid=mlzbqq1qcv513402574> (дата обращения 18.03.2026).
15. Человек [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/chelovek> (дата обращения 13.03.2026).
16. Чтец Кирилл Борисов. Смысл жизни: один верный и семь ложных [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/chtec_Kirill/smysl-zhizni-odin-vernyj-i-7-lozhnyh/ (дата обращения 24.03.2026).